

Bachelorarbeit

Ableitung der Windgeschwindigkeit und -richtung aus Bildsequenzen der Wolkenkamera am Wettermast Hamburg

von

Yann Büchau

Matrikelnummer: 64 36 211

Studiengang: BSc. Meteorologie

Meteorologisches Institut
Universität Hamburg

1. November 2015

Gutachter:

Prof. Dr. Felix Ament

Ingo Lange

Thema:

Ableitung der Windgeschwindigkeit und -richtung aus Bildsequenzen der Wolkenkamera am Wettermast

Kurzfassung

In dieser Arbeit wird ein Verfahren zur Bestimmung des horizontalen Windvektors in Wolkenhöhe mithilfe einer Wolkenkamera vorgestellt. Entwickelt und evaluiert wird die Methode anhand von Bildern aus der Wolkenkamera am Wettermast Hamburg.

Nach der Entfernung des Fischaugeneffekts ermittelt das Verfahren bei zwei sequenziellen Kamerabildern die nötige Anzahl Zeilen und Spalten, die die Bilder gegeneinander verschoben werden müssen, um eine maximale Übereinstimmung zu erreichen. Diese Verschiebung wird dann unter Einbeziehung der Wolkenhöhe in den horizontalen Windvektor umgerechnet. Die Wolkenhöhe wird als zusätzliche externe Information aus einem Ceilometer gewonnen.

Der Anwendungsbereich des Verfahrens beschränkt sich auf Bildsequenzen, auf denen eine eindeutige Wolkenbewegungsrichtung erkennbar ist. Befinden sich störende Elemente im Bildbereich wie beispielsweise Regentropfen, Tautropfen oder etwa Vögel, sind die Ergebnisse überwiegend unbrauchbar. Für ein Paar aufeinanderfolgender Kamerabilder wird für die gegebene Wolkenhöhe ein horizontaler Windvektor ermittelt. Befindet sich laut Ceilometer zum Zeitpunkt der Aufnahme keine Wolke über der Kamera, ist die Windbestimmung nicht möglich.

Diese Arbeit erläutert getroffene Annahmen, beschreibt die Umsetzung und liefert Beispiele für die Anwendung des Verfahrens. Der Vergleich mit Winddaten aus dem höchsten Ultraschallanemometer am Wettermast Hamburg zeigt eine deutliche Ähnlichkeit des aus den Kamerabildern ermittelten Windes mit dem gemessenen Wind in 280 Metern Höhe.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Messinstrumente und Daten	4
3	Methodik	6
3.1	Annahmen	6
3.2	Aufbereitung der Bilder	7
3.3	Entfernung des Fischaugeneffekts	9
3.4	Ermittlung der Wolkenbewegung	11
3.4.1	Berechnung der Verschiebungsmatrix	12
3.4.2	Ermittlung der Verschiebung der maximalen Ähnlichkeit	13
3.4.3	Berechnung des Windvektors	14
4	Anwendung des Verfahrens	15
4.1	Überprüfung anhand idealisierter Bildsequenzen	15
4.2	Anwendung auf einzelne Kamerabilder	17
4.3	Tageszeitreihen	21
5	Fazit	27
5.1	Zusammenfassung	27
5.2	Ausblick	28
	Literaturverzeichnis	29

Abbildungsverzeichnis

1	Wolkenkamera VIVOTEK FE8174V und Ceilometer CT25K	5
2	Ausrichtung der Kamera an den Himmelsrichtungen	5
3	beispielhafte, farbige Kamerabilder	5
4	Farbkanäle eines Kamerabildes	8
5	Entfernung fester, unbeweglicher Hindernisse mithilfe einer Maske	8
6	Entfernung der Sonne als störendes Bildelement	8
7	Schematische Zeichnung der äquidistanten Fischaugenprojektion	9
8	Entfernung des Fischaugeneffektes anhand eines exemplarischen Kamerabildes	10
9	Abhängigkeit des Rechenaufwandes von der Bildbreite	13
10	Mindestüberlappung zweier Kreise bei Verschiebung um den Radius	14
11	idealisierte Bildsequenz - verschwommene, bewegte Wolke	16
12	idealisierte Bildsequenz - schemenhafter Stratocumulus	16
13	idealisierte Bildsequenz - bewegte Wolke mit Größenänderung	16
14	idealisierte Bildsequenz - zu schnelle Wolkenbewegung	17
15	idealisierte Bildsequenz - Wolkenbewegung nicht eindeutig	17
16	Anwendung auf eine Bildsequenz mit lückenhafter Bewölkung	19
17	Anwendung auf eine Bildsequenz mit geschlossener Wolkendecke	19
18	Anwendung auf eine Bildsequenz mit mehreren Wolkenschichten	19
19	Anwendung auf eine Bildsequenz mit Niederschlag	20
20	Anwendung auf eine Bildsequenz Wolkenauflösung	20
21	Anwendung auf eine Bildsequenz mit abgebildeter Möwe	20
22	Zeitreihe des ermittelten Windes am 13.04.2015	22
23	Zeitreihe des ermittelten Windes am 06.05.2015	23
24	Zeitreihe des ermittelten Windes am 05.04.2015	24
25	Zeitreihe des ermittelten Windes am 26.04.2015	25
26	Zeitreihe des ermittelten Windes am 27.04.2015	26

1 Einleitung

Der Wind gehört zu den Basisvariablen in der Meteorologie. Für die synoptische Wettervorhersage ist der Wind eine unabdingbare Information, um die Advektion meteorologischer Größen wie der Temperatur abzuschätzen. Außerdem ist es über die geostrophische Näherung möglich, anhand des Windes in weniger reibungsbehafteten Luftschichten den großskaligen, horizontalen Druckgradienten abzuschätzen.

Dass in-situ Messungen des Windes vor allem in größerer Höhe nicht immer möglich sind, ist eine Motivation, Fernerkundungsmethoden für die Windmessung zu entwickeln. Es bieten sich hier die Wolken an, deren Zugbahnen ausgewertet werden können, um Rückschlüsse auf den Wind zu ziehen. Zur Auswertung dieser Wolkenzugbahnen ist es erforderlich, den Himmel kontinuierlich zu beobachten, beispielsweise durch Fischaugenkameras mit einem großen Blickwinkel. Kameras solcher Art finden in vielen Bereichen Anwendung, wie etwa in der Überwachungstechnik. Da eine Fischaugenkamera im Kern eine handelsübliche Digitalkamera mit aufgesetztem Fischaugenobjektiv ist, sind die Anschaffungskosten einer solchen Kamera um Größenordnungen geringer als bei anderen meteorologischen Fernerkundungssensoren wie beispielsweise Radaren.

Fischaugenkameras wurden in den letzten Jahren auf unterschiedliche Arten zur Forschung eingesetzt. Kannala und Brandt (2006) entwickelten ein Verfahren zur kameraspezifischen Entfernung der Fischaugenverzerrung. Abraham und Förstner (2005) haben ein Verfahren zur Kalibration von Fischaugenkameras zur dreidimensionalen Lokalisierung von Objekten vorgestellt. Zur Leistungsanalyse von Sportlern entwickelten Wilhelm et al. (2010) ein durch Fischaugenkameras unterstütztes System, mit dem die Positionen von Spielern während des Trainings verfolgt werden konnten. In der Meteorologie verwendeten beispielsweise Kalisch und Macke (2008) eine Kamera mit Fischaugenobjektiv zur Parametrisierung von Strahlungsbilanzen. Yamashita et al. (2004) entwickelten einen Algorithmus zur automatisierten Bestimmung des Bedeckungsgrades anhand einer himmelsbeobachtenden Fischaugenkamera.

Die operationelle Ableitung des Windvektors aus Satellitenbildern wurde bereits vor mehr als 20 Jahren praktiziert (Schmetz et al., 1993). Hier wurde mit einer zweidimensionalen Kreuzkorrelation gearbeitet. Weitere Ansätze und Anwendungsmöglichkeiten wurden unter anderem von Menzel (2001) und Kishtawal et al. (2009) vorgestellt.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Ableitung der Windgeschwindigkeit und -richtung aus Bildsequenzen der Wolkenkamera am Wettermast in Hamburg-Billwerder. Bei der hier vorgestellten Methode wird durch das Verschieben zweier aufeinanderfolgender Wolkenkamerabilder gegeneinander versucht, die Bewegungsrichtung der Wolken über der Kamera zu bestimmen. Dazu werden zunächst in Kapitel 2 die verwendeten Instrumente und Daten vorgestellt. In Kapitel 3 wird auf getroffene Annahmen und auf die Aufbereitung der Kamerabilder eingegangen. Im Anschluss erfolgt die Erläuterung des Verfahrens. Eine exemplarische Verifikation des Verfahrens und beispielhafte Anwendungsfälle mit Tageszeitreihen des ermittelten Windes werden in Kapitel 4 behandelt. In Kapitel 5 werden die erlangten Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick über Verbesserungsmöglichkeiten des Verfahrens gegeben.

2 Messinstrumente und Daten

Die Kamera, die zur Aufnahme der Wolkenbilder verwendet wird, ist die Überwachungskamera FE8174V der Firma VIVOTEK. Sie hat ein Fischaugenobjektiv mit einem Blickfeld von nahezu 180° und erfasst damit fast die komplette Himmelshemisphäre. Das Objektiv der Kamera verzerrt näherungsweise äquidistant mit einer in der Bildmitte liegenden optischen Achse (Lange, 2014). Die Kamera ist an der Spitze eines 10 Meter hohen Gittermastes montiert, der sich auf der Messwiese des Wettermastes in Hamburg-Billwerder befindet (siehe Abbildung 1). Die Koordinaten des Gittermastes sind $53,51991^\circ$ Nord, $10,10515^\circ$ Ost¹. Die Kamera ist mit der optischen Achse in den Zenit gerichtet und geneigt, sodass auf den aufgenommenen Kamerabildern Norden oben, Süden unten, Westen rechts und Osten auf der linken Seite (Abbildung 2) ist. Positionen auf einem Kamerabild lassen sich über Zeilen- und Spaltennummer angeben. Die Zeilennummer nimmt dabei zum unteren Bildrand und die Spaltennummer zum rechten Bildrand hin zu.

Ein farbiges Kamerabild, wie es in Abbildung 3 zu sehen ist, hat eine Bildauflösung von $1920 \cdot 1920 = 3\,686\,400$ Farbpixeln. Jeder Pixel besteht aus drei Farbkanälen: rot, grün und blau. Jeder dieser Kanäle hat eine Farbtiefe von 8 Bit, wird also durch eine Ganzzahl zwischen 0 und 255 repräsentiert. Dabei bedeutet ein Wert von 0 keinen Farbanteil und ein Wert von 255 den kompletten Farbanteil. Hier werden die Farbwerte durch Division durch 255 auf ein Intervall von 0 bis 1 projiziert. Alle Pixel mit allen drei Farbkanälen zusammen enthalten also $3 \cdot 1920 \cdot 1920 = 11\,059\,200$ Informationen als Zahlen.

Die Daten zur Wolkenhöhe werden aus einem Ceilometer gewonnen. Am Wettermast Hamburg ist das Ceilometer CT25K von VAISALA operationell im Einsatz. Das Ceilometer steht etwa 175 m entfernt von der Kamera auf dem NDR-Gelände neben dem Wettermast Hamburg (siehe Abbildung 1 (c)). Die Koordinaten des Ceilometers sind $53,51907^\circ$ Nord, $10,10292^\circ$ Ost¹. Das Messprinzip eines Ceilometers beruht auf der Laufzeitmessung eines Laserpulses, der von dem Ceilometer ausgesendet und von Wolkentröpfchen zum Ceilometer zurück reflektiert wird. Da die Geschwindigkeit des Laserpulses bekannt ist, kann aus der Laufzeit die Höhe bestimmt werden, aus der der Laserpuls reflektiert wurde. Das Ceilometer kann so punktuell über seinem Standort die Wolkenbasishöhe bis in etwa 7500 Metern Höhe bestimmen. Als Wolkenbasishöhe wird die niedrigste Höhe verwendet, in der das Ceilometer eine Wolke detektiert. Ein Algorithmus des Herstellers VAISALA, der die Wolkenbasishöhe der vergangenen 30 Minuten berücksichtigt, sorgt für eine stetige Datenausgabe bei lückenhafter oder mehrschichtiger Bewölkung (Brümmer et al., 2012).

Zum Vergleichen und Einordnen der erlangten Ergebnisse werden außerdem Winddaten aus dem Ultraschallanemometer der 280 Meter hohen Plattform des Wettermastes verwendet, sowie Daten zur Niederschlagsdetektion aus dem Infrarotsensor IRSS-88 von EIGENBRODT neben dem Ceilometer (linker Bildrand in Abbildung 1 (c)).

¹Quelle: <http://www.openstreetmap.org>, zuletzt zugegriffen am 05.10.2015 12:35 MEZ

Abbildung 1: (a) v.l.: Pyranometer, Wolkenkamera VIVOTEK FE8174V und Pyrgeometer auf der Spitze des 10-Meter-Gittermastes (Bild: Ingo Lange) (b) 10-Meter-Gittermast (c) Ceilometer CT25K von VAISALA

Abbildung 2: Ein farbiges Kamerabild vom 21.04.2015 18:58 MEZ. Auf dem Bild sind die Himmelsrichtungen Nord, Süd, West und Ost markiert.

Abbildung 3: beispielhafte, farbige Kamerabilder. Zu sehen sind Himmel, Wolken, Sonne, sowie feste Hindernisse: Mittelwellenmast (links), USAT und LICOR (unten), Wettermast Hamburg (rechts unten) und Kuppel des Pyranometers (rechts)

3 Methodik

Im Folgenden wird das Verfahren erläutert, mit dem aus zwei aufeinanderfolgenden Kamerabildern und der bekannten Wolkenhöhe der horizontale Windvektor in Wolkenhöhe bestimmt werden kann.

3.1 Annahmen

Um aus der Wolkenbewegung die Windgeschwindigkeit ableiten zu können, wird angenommen, dass sich die Wolken mit dem in Wolkenhöhe herrschenden Wind bewegen. Wolken, die noch keinen Niederschlag bilden, bestehen zum größten Teil aus Wasser- oder Eisteilchen mit einem Durchmesser von bis zu etwa 1 mm (Wallace und Hobbs, 2006). Dadurch ist ihre Trägheit vernachlässigbar klein.

Ferner wird vereinfachend angenommen, dass das von der Kamera gesehene Bild als eine Ebene in Wolkenhöhe verstanden werden kann. Dadurch genügt die punktuelle Information zur Wolkenbasishöhe aus dem Ceilometer, um für jeden Punkt auf dem Kamerabild einen Zusammenhang zwischen Blickwinkel zur optischen Achse und horizontalem Radius in der Realität zu erhalten. Dies ist erforderlich, um dem entzerrten Kamerabildausschnitt ein Koordinatensystem mit realen Koordinaten hinzuzufügen. Dass Wolken tatsächlich in mehreren Höhen auftreten können, wird durch diese notwendige Annahme ignoriert. Sämtliche Wolkenbewegungen, die das Verfahren auf den Kamerabildern detektiert, werden also auf eine Ebene in Höhe der niedrigsten vom Ceilometer registrierten Wolkenbasis bezogen. Dadurch ist es mit diesem Verfahren nicht möglich, Informationen zur Wolkenbewegung in mehreren Schichten zu erhalten. Das Verfahren wird also bei Situationen mit mehreren Wolken schichten, die sich in deutlich unterschiedliche Richtungen bewegen, größtenteils unbrauchbare Ergebnisse liefern. Denn wird statt der Bewegung der untersten Wolken schicht die Bewegung einer höheren Schicht als Wolkenbewegung detektiert, wird sie trotzdem auf die unterste Wolkenbasishöhe bezogen. Die sich daraus ergebende Geschwindigkeit ist weder für die unterste, noch für die höhere Wolken schicht korrekt.

Lange (2014) hat für die Projektion der Kamera VIVOTEK FE8174V eine Näherung vorgestellt, die der äquidistanten Fischaugenprojektion entspricht. Daher wird im Folgenden angenommen, dass die Verzerrung des Kameraobjektivs dem äquidistanten Fischaugenprojektionsmodell folgt.

Die zu verarbeitenden Informationen, die aus den Kamerabildern entnommen werden, sind Farbmuster, die die groben Wolkenformen enthalten. Es wird angenommen, dass der diesbezügliche Informationsgehalt unwesentlich verringert wird, wenn die Kamerabilder moderat skaliert werden, um die Anzahl der Bildpunkte und damit den Rechenaufwand zu verringern. Kamerabilder werden hier auf eine Breite von 800 Bildpunkten skaliert.

3.2 Aufbereitung der Bilder

Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, unterscheiden sich die in dem roten und grünen Farbkanal enthaltenen Farbinformationen nicht deutlich voneinander. Zwar erscheint hier der blaue Farbkanal weniger kontrastreich, trotzdem sind alle Elemente des farbigen Bildes gut erkennbar. Da sich die drei Farbkanäle in ihrem Informationsgehalt nicht signifikant unterscheiden, wird das farbige Kamerabild in ein Graustufenbild umgewandelt. Diese Umwandlung besteht in einer arithmetischen Mittelung der drei Farbkanäle in jedem Bildpunkt. Dieser Mittelwert liegt dann bei jedem Bildpunkt im Intervall $[0,1]$, wobei ein Wert von 0 schwarz und ein Wert von 1 weiß bedeutet. Er kann also als Grauwert oder Helligkeitsmaß aufgefasst werden. So werden alle Farbkanäle berücksichtigt und ohne dass die Wolkenformen als wichtigste Informationen verloren gehen, wird dadurch die Anzahl der im Bild enthaltenen Farbinformationen gedrittelt. Da die Rechenzeit des hier verwendeten Verfahrens etwa quadratisch von der Anzahl der zu verarbeitenden Bildpunkte abhängt (siehe dazu Kapitel 3.4.1), kann somit erheblich an Rechendauer gespart werden.

Das aufgenommene Kamerabild enthält auch störende Bildelemente, die aus dem Kamerabild entfernt werden müssen, um die Zuggeschwindigkeit und -richtung der Wolken aus den Bildern zu ermitteln. Das Entfernen fester, unbeweglicher Hindernisse wird mithilfe einer Maske erreicht (siehe Abbildung 5), die bestimmte Bildbereiche entfernt.

Ein weiteres, störendes Bildelement ist die Sonne. Die Sonne bewegt sich während eines Tages einmal quer über das Bild und beeinflusst dadurch das Ergebnis. Die Sonne wird aus dem Bild entfernt, indem Bildpunkte, die einen gewissen Helligkeitswert überschreiten, ignoriert werden. Es hat sich gezeigt, dass die Sonne auf den Kamerabildern meist einen Grauwert oberhalb von 0,9 hat. Daher wird dieser Wert als Obergrenze für verwendete Bildpunkte benutzt. In Abbildung 6 ist anhand drei exemplarischer Kamerabilder gezeigt, welchen Bildbereichen dies entspricht.

Zur Entfernung der Sonne als störendes Bildelement wird bewusst keine feste Form wie eine Kreisscheibe um die berechnete Position der Sonnenmitte ausgewählt, da die Wolken die Sonne in teilweise unvorhersehbaren Bildbereichen reflektieren. Diese Reflexionen sind in Abbildung 6 (a) und (c) deutlich zu erkennen. Sie können sich aufgrund von Abschattung der Sonne innerhalb des Zeitintervalls zwischen den Aufnahmen der Kamerabilder signifikant ändern. Eine solche Änderung in dem Helligkeitsmuster der Bilder muss nicht zwingend der gesuchten Wolkenbewegung folgen und würde somit die Qualität der mit dieser Methode erhaltenen Ergebnisse negativ beeinflussen.

Somit ist ein Großteil störender Bildelemente entfernt. Nicht behandelt werden hier die Linsenreflexionen und die Verschmutzungen, wie sie in der Mitte und am rechten Rand des Bildes (a) in Abbildung 3 zu sehen sind, da deren Auswirkungen auf die Ergebnisse als gering eingestuft werden. Die Entfernung von Fremdkörpern wie etwa Vögeln im Bildbereich wird hier aufgrund der großen Unterschiede und des geringen Auftretens vernachlässigt.

Abbildung 4: Vergleich der RGB-Farbkanäle anhand eines exemplarischen Kamerabildes vom 13.04.2015 18:09 MEZ. (a) farbiges Originalbild, (b) arithmetisch gemitteltetes Graustufenbild, (c) roter Farbkanal, (d) grüner Farbkanal, (e) blauer Farbkanal.

Abbildung 5: Entfernung fester, unbeweglicher Hindernisse mithilfe einer Maske: (a) Graustufen-Originalbild vom 13.04.2015 18:09 MEZ, (b) Maske: schwarze Bereiche werden vom Bild entfernt, weiße Bereiche zur Berechnung verwendet, (c) Maske auf das Originalbild angewendet

Abbildung 6: Entfernung der Sonne als störendes Bildelement anhand drei exemplarischer, graustufiger Kamerabilder. Es handelt sich um die Kamerabilder aus Abbildung 3. Bereiche mit einem Helligkeitswert oberhalb von 0,9 wurden schwarz markiert. Diese Bildbereiche werden ignoriert.

3.3 Entfernung des Fischaugeneffekts

Die hier verwendete Wolkenkamera bildet mithilfe einer Fischaugenprojektion nahezu die komplette Hemisphäre auf eine kreisförmige Fläche ab. Es gibt verschiedene Arten der Fischaugenprojektion. Zu ihnen gehören die äquidistante, flächentreue, orthogonale und winkeltreue Fischaugenprojektion (Abraham und Förstner, 2005). Hier wird nach Lange (2014) die äquidistante Fischaugenprojektion als Näherung für diese Kamera verwendet. Zur Anwendung des hier vorgestellten Verfahrens auf Kamerabilder mit vernachlässigbarer Verzerrung kann mit der Ermittlung der Wolkenbewegung in Kapitel 3.4 fortgefahren werden.

Die äquidistante Fischaugenprojektion ist eine radialsymmetrische Projektion. Das bedeutet, Punkte, die auf einem Ursprungsbild den gleichen Abstand zur optischen Achse haben, erscheinen auf dem projizierten Bild ebenfalls unter einem einheitlichen Abstand zur optischen Achse. Die Position der optischen Achse verändert sich nicht durch die Projektion.

Die Farbinformationen, die die Kamera unter einem Winkel θ zur optischen Achse registriert, werden auf das Bild mit einem Radius R' proportional zu θ projiziert (Abbildung 7):

$$R' = f \cdot \theta \quad (1)$$

Liegt die optische Achse wie bei der hier verwendeten Kamera in der Bildmitte, hängt der Proportionalitätsfaktor f nur von den Bilddimensionen und dem maximal abbildbaren Winkel zur optischen Achse ab. Er kann dann anhand der Maximalwerte von R' und θ berechnet werden:

$$f = \frac{R'_{\max}}{\theta_{\max}} \quad (2)$$

Da das Kameraobjektiv näherungsweise ein Blickfeld von 180° hat und hier als Blickfeld der doppelte maximale Lotwinkel verstanden wird, ist $\theta_{\max} = \frac{\pi}{2}$ rad. Abstände auf dem aufgenommenen Kamerabild werden in Bildpunktbreiten (Pixelbreiten) gemessen, also ist $[R'] = 1 \text{ px}$. Der Wert von R'_{\max} entspricht somit der halben Bildbreite und hängt dadurch von der Auflösung des Kamerabildes ab.

Abbildung 7: Schematische Zeichnung der äquidistanten Fischaugenprojektion. Der Punkt (x, y, z) mit dem horizontalen Radius R in der Realität wird auf dem Kamerabild unter dem Radius R' abgebildet.

Unter der Annahme, dass der von der Kamera gesehene Himmel eine Ebene der Wolkenunterkantenhöhe z ist, gilt nach Abbildung 7 mit dem horizontalen Abstand zur optischen Achse $R = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$\tan(\theta) = \frac{R}{z}. \quad (3)$$

So ergibt sich mit Gleichung 1 der Zusammenhang zwischen horizontalem Radius in der Realität und projiziertem Radius auf dem Bild zu

$$R' = f \cdot \tan^{-1}\left(\frac{R}{z}\right). \quad (4)$$

Zum Entzerren eines Kamerabildes wird ein quadratisches, orthogonales Gitter G mit Koordinaten auf einer Ebene in Wolkenhöhe erstellt und über die Gleichung 4 für jeden Gitterpunkt die zugehörige projizierte Koordinate auf dem Kamerabild berechnet. Die Farbinformation des dortigen Bildpunktes wird dann in das Gitter G übernommen. Dabei ist die Interpolationsart entscheidend. Da die Kamera eine endliche Auflösung hat, muss zwischen den Bildpunkten interpoliert werden, wenn die projizierten Koordinaten zwischen den Bildpunkten des Kamerabildes liegen. Die einfachste Interpolationsart ist die des nächsten Nachbars. Hierbei wird die Farbinformation des nächstgelegenen Bildpunktes als Wert verwendet. Diese Interpolationsart bedeutet den geringsten Rechenaufwand. Entzerrt man allerdings einen Kamerabildbereich, in dem auf dem Kamerabild weniger Bildpunkte zur Verfügung stehen, als auf dem entzerrten Bild vorhanden sein sollen, ist diese Interpolationsart ungenau. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Randbereiche des ursprünglichen Kamerabildes wie in Abbildung 8 (d) entzerrt werden. Hier bieten sich andere Interpolationsarten wie die bilineare oder bikubische Interpolation an, die allerdings deutlich mehr Rechenaufwand erfordern. Da in dieser Arbeit ausschließlich ein moderater Bereich um die Bildmitte entzerrt wird, findet hier die Interpolationsart des nächsten Nachbars Anwendung.

Die Größe des Gitters G bzw. die horizontale Ausdehnung der gedachten Ebene in Wolkenhöhe ist theoretisch unbegrenzt, da stets für jeden Punkt eine projizierte Koordinate auf dem Kamerabild berechnet werden kann. Allerdings nimmt der Verzerrungsgrad zu den Rändern des Kamerabildes stark zu. In Abbildung 8 (d) ist dies gut erkennbar. Entzerrt man also einen zu großen Bildbereich, ist der durch die Verzerrung entstehende Fehler für das hier vorgestellte Verfahren zu groß. Es stellt sich also die Frage, wie groß das

Abbildung 8: Entfernung des Fischaugeneffektes anhand eines exemplarischen Kamerabildes (a) vom 06.05.2015 16:15 MEZ. Gezeigt ist das entzerrte Kamerabild mit einem Blickfeld von (b) 90°, (c) 130° und (d) 170°. Auf der gepunkteten Linie beträgt der Winkel zur optischen Achse in der Bildmitte 30°, auf der durchgezogenen Linie 60°.

zu entzerrende Blickfeld mindestens sein muss, damit die selben Wolken noch auf zwei nacheinander aufgenommenen Kamerabildern mit dem zeitlichen Abstand Δt registriert werden können. Ist v der Wind in der Wolkenhöhe z , so legt eine Wolke in der Mitte des Kamerabildes in dem Zeitintervall zwischen den Kamerabildern die Strecke Δs zurück:

$$\Delta s = v \cdot \Delta t \quad (5)$$

Diese Strecke auf der gedachten Ebene in Wolkenhöhe entspricht einer Lotwinkeländerung von

$$\Delta\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\Delta s}{z} \right) . \quad (6)$$

Das zu entzerrende Blickfeld θ_{Feld} muss also den doppelten Wert haben:

$$\theta_{\text{Feld}} = 2 \cdot \Delta\theta = 2 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{v \cdot \Delta t}{z} \right) . \quad (7)$$

Wird für den ungünstigen Fall niedriger Wolken als Wolkenhöhe $z = 500 \text{ m}$ und als Windgeschwindigkeit $v = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ angenommen und liefert die Wolkenkamera Bilder im Minutentakt, ergibt sich ein nötiges Blickfeld von

$$\theta_{\text{Feld}} = 2 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 60 \text{ s}}{500 \text{ m}} \right) \approx 100^\circ . \quad (8)$$

Aus Abbildung 8 lässt sich entnehmen, dass die Verzerrungseffekte bei einem Blickfeld von 100° nicht signifikant sind. Je nach Aufnahmefrequenz der Kamera, typischer Bewölkungshöhe und -geschwindigkeit muss das entzerrte Blickfeld aber eventuell angepasst werden. Die Randkoordinaten des Gitters G sollten also nach Gleichung 3 im Absolutbetrag dem Wert L entsprechen:

$$L = z \cdot \tan \left(\frac{\theta_{\text{Feld}}}{2} \right) \quad (9)$$

Da die Fischaugenprojektion radialsymmetrisch ist, bietet es sich an, nur einen kreisförmigen Bildausschnitt zu entzerren. Dazu werden Punkte im Gitter G , deren Radius R größer als L ist, ignoriert.

3.4 Ermittlung der Wolkenbewegung

Wird bei zwei nacheinander aufgenommenen Kamerabildern mit gleichem Blickfeld, gleicher Wolkenhöhe und auf dem gleichen Gitter G der Fischaugeneffekt entfernt, liegen zwei entzerrte Bilder vor, deren Bildpunkte eine einheitliche Größe und identische Koordinatenachsen haben. Um daraus die Wolkenbewegung abzuleiten, wird die Verschiebung der Helligkeitsmuster auf den Bildern ermittelt. Diese Verschiebung wird zunächst in Bildpunktbreiten bestimmt und dann in den horizontalen Windvektor umgerechnet. Im Folgenden sei Δt der zeitliche Abstand zwischen den nacheinander aufgenommenen Kamerabildern 1 und 2.

3.4.1 Berechnung der Verschiebungsmatrix

Zur Bestimmung der Helligkeitsmustersverschiebung wird Bild 1 zeilen- und spaltenweise gegen Bild 2 verschoben und ein Ähnlichkeitsmaß auf den verbleibenden, überlappenden Schnitt angewendet. Als Ähnlichkeitsmaß wird hier die mittlere quadratische Abweichung (Root Mean Square Error - RMSE) verwendet:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_{1,i} - x_{2,i})^2} \quad (10)$$

Dabei sind $x_{1,i}$ und $x_{2,i}$ die Grauwerte der Bilder 1 und 2 an der Position i im Schnitt und N die Anzahl verwendeter Bildpunkte im Schnitt. Wird dies für alle möglichen Verschiebungen der beiden Bilder gegeneinander berechnet, entsteht eine Matrix, die ein Ähnlichkeitsmaß des Schnitts beider Bilder bei allen Verschiebungen enthält. Für die Bestimmung der Wolkenbewegung ist die Verschiebung maximaler Ähnlichkeit des Schnitts gesucht.

Die Berechnung dieser Verschiebungsmatrix ist die Basis des Verfahrens und benötigt den größten Rechenaufwand. Das liegt in dem überproportionalen Zusammenhang zwischen der Anzahl zu verarbeitender Helligkeitswertpaare und der Bildbreite begründet. Für zwei quadratische Bilder mit einer Kantenlänge von n Bildpunkten beträgt die Anzahl N_{ges} zu verarbeitender Helligkeitswertpaare zur Berechnung der vollständigen Verschiebungsmatrix

$$N_{\text{ges}}(n) = \underbrace{n^2}_1 + 4 \cdot \left(\underbrace{\sum_{i=1}^{n-1} i n}_2 + \underbrace{\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} i k}_3 \right). \quad (11)$$

Dabei steht Term 1 für die maximale Überlappung ohne Verschiebung der Bilder gegeneinander, Term 2 für eine rein zeilen- **oder** spaltenweise Verschiebung und Term 3 für sowohl spalten- als auch zeilenweise Verschiebung. Nach Bronstein et al. (2012) gilt

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}. \quad (12)$$

Dadurch lässt sich Gleichung 11 vereinfachen, sodass sich die einfache Beziehung ergibt:

$$N_{\text{ges}}(n) = n^4 \quad (13)$$

Unter der Annahme, dass die Rechendauer proportional zu der Anzahl zu verarbeitender Helligkeitswertpaare ist, hängt die Rechendauer bei quadratischen Bildern also mit der vierten Potenz von den Bilddimensionen ab. Abbildung 9 ist zu entnehmen, dass sich die Rechendauer so über mehrere Größenordnungen erstreckt. Die Größe der gegeneinander zu verschiebenden Bilder bzw. die Anzahl Gitterpunkte im Gitter G sollte also auf die verfügbare Rechenleistung abgestimmt werden.

Da hier keine quadratischen, sondern kreisförmige Bildausschnitte gegeneinander verschoben werden, fließen theoretisch weniger Wertepaare in die Berechnung ein. Praktisch erfolgt die technische Umsetzung allerdings auf quadratischen Matrizen, in denen Elemente au-

Abbildung 9: Abhängigkeit des Rechenaufwandes von der Bildbreite. Gegen die Breite der gegeneinander zu verschiebenden Bilder ist in halblogarithmischer Darstellung die Anzahl der Helligkeitswertpaare aufgetragen, die verarbeitet werden müssen, um das Ähnlichkeitsmaß für alle möglichen Verschiebungen zu berechnen.

ßerhalb der Kreisform lediglich eine Markierung zum Ignorieren erhalten, aber trotzdem übersprungen werden müssen. Daher ist der Zusammenhang in Gleichung 13 trotzdem zur Abschätzung geeignet.

3.4.2 Ermittlung der Verschiebung der maximalen Ähnlichkeit

Um die Verschiebung maximaler Ähnlichkeit zu finden, gilt es, die Position des stärksten lokalen Minimums in der Verschiebungsmatrix zu ermitteln. Gesucht ist explizit ein *lokales* Extremum in der Ähnlichkeit, da theoretisch aufgrund der Wolkenbewegung in der Umgebung um jede Verschiebung idealer Übereinstimmung die Ähnlichkeit abnehmen muss. Ein lokales Minimum kann mit der Methode des „Rollens“ gefunden werden. Dabei wird bei einer Position der Matrix begonnen und der Gradient zu den benachbarten Werten bestimmt. Bei der benachbarten Position, zu dem der stärkste Gradient zeigt, wird fortgefahren. Dieser Schritt wird wiederholt, bis ein lokales Minimum erreicht ist, also alle benachbarten Punkte einen höheren Wert haben. Mit dieser Methode wird definitiv ein lokales Minimum gefunden. Allerdings ist sie problematisch bei verrauschten Matrizen, da ein kleiner Gradient für eine Unterbrechung des Vorgangs genügt. Dies kann man durch Glättung der Matrix lösen, beispielsweise mit einem gleitenden Mittel. Allerdings kann durch die Glättung die Position des gesuchten Minimums verschoben werden. Da dies aber die zu extrahierende Information ist, wird die Methode des „Rollens“ hier nicht verwendet.

Ein anderer Ansatz ist die Bestimmung der Position des *absoluten* Minimums als Näherung für die Verschiebung maximaler Ähnlichkeit. In den Randbereichen der Verschiebungsmatrix können sehr geringe Werte des RMSE entstehen, da dort der Schnitt der gegeneinander verschobenen Bilder nur noch aus wenigen Bildpunkten besteht. Unter diesen Verschiebungen sind sich die überlappenden Bildbereiche beider Bilder tatsächlich sehr ähnlich, was allerdings nicht in jedem Fall als eine Bewegung der Wolken interpretiert werden kann, sondern als ein Artefakt zu geringer Überlappung. Die Werte des RMSE bei Verschiebungen solcher Art können daher auch kleiner sein als das gesuchte stärkste lokale Minimum. Aus diesem Grund ist es kritisch, die Position des reinen absoluten Minimums als Näherung für die Verschiebung maximaler Ähnlichkeit zu verwenden. Diesem Problem der Extremwerte der Verschiebung kann man allerdings vorbeugen, indem Grenzwerte für die maximale Spalten- und Zeilenverschiebung gesetzt werden. Da die Kamerabilder

Abbildung 10: Mindestüberlappung zweier gleicher Kreise bei (a) horizontaler und (b) diagonaler Verschiebung ihrer Mittelpunkte um den Radius. Der Anteil der Schnittfläche am Flächeninhalt eines Kreises beträgt dabei 39,1%.

kreisförmig sind, bleibt mindestens eine Überlappung von 39,1% der Bildpunkte, werden beide Bilder radial um maximal die Hälfte ihrer Zeilen und Spalten gegeneinander verschoben (Abbildung 10). Auf diese Art wird im Folgenden die Position maximaler Ähnlichkeit ermittelt.

3.4.3 Berechnung des Windvektors

Das Gitter G eines entzerrten Kamerabildes enthält die Information, welcher Strecke Δs_{px} eine Bildpunktbreite entspricht. Zusammen mit der Information über die Verschiebung maximaler Ähnlichkeit des Bilderschnitts lässt sich der Windvektor in Wolkenhöhe konstruieren. Werden mit n_Z und n_S die nötige Anzahl Zeilen und Spalten bezeichnet, die Bild 1 gegen Bild 2 aus der Mitte verschoben werden muss, um die maximale Ähnlichkeit zu erreichen, lässt sich der Windvektor \vec{v}_{Bild} auf den Kamerabildern berechnen:

$$\vec{v}_{\text{Bild}} = \begin{pmatrix} v_{x,\text{Bild}} \\ v_{y,\text{Bild}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n_S \cdot \Delta s_{px} \\ n_Z \cdot \Delta s_{px} \end{pmatrix} \quad (14)$$

Um den realen Windvektor \vec{v} zu erhalten, muss die Ausrichtung der Kamera miteinbezogen werden. Da hier n_Z in Südrichtung und n_S in Westrichtung zunimmt, müssen die Komponenten von \vec{v}_{Bild} invertiert werden:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -n_S \cdot \Delta s_{px} \\ -n_Z \cdot \Delta s_{px} \end{pmatrix} \quad (15)$$

Dies ist der horizontale Windvektor in Wolkenhöhe.

4 Anwendung des Verfahrens

4.1 Überprüfung anhand idealisierter Bildsequenzen

Um das Verfahren konzeptionell zu überprüfen, wird es exemplarisch auf vereinfachte, idealisierte Bildsequenzen mit bekannter Verschiebung angewendet (Abbildungen 11 bis 15). Diese Bilder sollen charakteristische Wolkenmuster mit realen, unverzerrten Koordinaten repräsentieren, deren Farbwerte an typische Werte der graustufigen Kamerabilder angelehnt sind.

Das Verfahren liefert in den Abbildungen 11 und 12 die korrekte Verschiebung. Auf diesen Bildsequenzen ist eine eindeutige Wolkenbewegung erkennbar, da das gesamte Muster rein durch geringe Translation verändert wurde. Bei einem homogenen Hintergrund existiert dadurch eine Verschiebung mit exakter Übereinstimmung, also einem RMSE von 0.

Verändert sich das Muster allerdings beispielsweise durch Skalierung wie in Abbildung 13 mit einer angehenden Wolkenauflösung dargestellt, lässt die Genauigkeit der ermittelten Verschiebung nach. Hier weicht das erzielte Ergebnis um zwei Zeilen- und eine Spaltenverschiebung von der tatsächlichen Verschiebung ab. In diesem Fall kommt auch hinzu, dass die Wolke auf Bild 1 nicht vollständig sichtbar ist.

Aufgrund der Verschiebungslimitierung ist es mit dem Verfahren nicht möglich, Verschiebungen größer als die halbe Bildbreite korrekt zu registrieren. In Abbildung 14 ist ein solcher Fall dargestellt. Die tatsächliche Verschiebung der Wolken beträgt hier 50 Zeilen abwärts und 70 Spalten nach rechts. Das entspricht einer absoluten Verschiebung von $\sqrt{(50 \text{ px})^2 + (70 \text{ px})^2} = 86 \text{ px}$, was deutlich über der halben Bildbreite von 50 px liegt. Das Verfahren sucht trotzdem die Verschiebung der maximalen Übereinstimmung innerhalb dieser Grenzen und ermittelt dafür einen Wert von 23 Zeilen abwärts und 34 Spalten nach links, was auf eine Ähnlichkeit im verrauschten Hintergrund zurückzuführen ist und offensichtlich nicht der gesuchten Verschiebung entspricht. In so einem Fall sollte also das entzerrte Blickfeld nach Gleichung 7 angepasst werden.

Ähnlich unzuverlässige Ergebnisse werden bei Situationen mit undeutlicher oder gar nicht erkennbarer Wolkenbewegung wie etwa Nachtbildern oder dem Beispiel in Abbildung 15 erzielt. Das Verfahren sucht auch hier nach der Verschiebung mit der größtmöglichen Ähnlichkeit. Wie auch in Abbildung 14 liegt diese Verschiebung im Extrembereich, da dort die Anzahl der Bildpunkte im Bilderschnitt am geringsten ist. In Fällen dieser Art bestimmt das Verfahren also eventuell falsche und unrealistisch hohe Windgeschwindigkeiten sowie inkorrekte Windrichtungen.

Es lässt sich also festhalten, dass die Ergebnisse in Situationen nur geringer, reiner Translation der Wolken am zuverlässigsten sind. Je stärker die tatsächliche Wolkenbewegung davon abweicht, umso unzuverlässiger sind auch die ermittelten Windgeschwindigkeiten. Der RMSE bei der Verschiebung maximaler Ähnlichkeit muss dabei nicht zwingend ein Maß für die Korrektheit der bestimmten Windgeschwindigkeit sein.

Abbildung 11: Anwendung des Verfahrens auf eine idealisierte Bildsequenz mit einer verschwommenen Wolke, die 25 Zeilen abwärts und 40 Spalten nach links verschoben wurde. Das Verfahren detektiert exakt diese Bewegung.

Abbildung 12: Anwendung des Verfahrens auf eine idealisierte Bildsequenz ähnlich einer geschlossenen Stratocumulusdecke, die 14 Zeilen abwärts und 21 Spalten nach links verschoben wurde. Das Verfahren detektiert exakt diese Bewegung.

Abbildung 13: Anwendung des Verfahrens auf eine idealisierte Bildsequenz mit einer Wolke, die während der Bewegung ihre Größe verringert. Die Verschiebung des Mittelpunkts der Wolke beträgt 20 Zeilen abwärts und 30 Spalten nach rechts. Das Verfahren detektiert eine Verschiebung von 18 Zeilen abwärts und 29 Spalten nach rechts.

Abbildung 14: Anwendung des Verfahrens auf eine idealisierte Bildsequenz mit zu schneller Wolkenbewegung. Die tatsächliche Verschiebung des Wolkenmusters beträgt 50 Zeilen abwärts und 70 Spalten nach rechts. Das Verfahren bestimmt hier eine Verschiebung von 23 Zeilen abwärts und 34 Spalten nach links.

Abbildung 15: Anwendung des Verfahrens auf eine idealisierte Bildsequenz ohne eindeutige Wolkenbewegung. Das Verfahren bestimmt hier eine Verschiebung von 14 Zeilen aufwärts und 45 Spalten nach rechts.

4.2 Anwendung auf einzelne Kamerabilder

Angewendet auf echte Kamerabilder ist die Ergebnisqualität des Verfahrens stark abhängig von den abgebildeten Bildelementen. In den Abbildungen 16 bis 21 sind verschiedene Beispiele für die Anwendung des Verfahrens auf Paare von Einzelbildern dargestellt.

Wie in Kapitel 4.1 festgestellt, funktioniert das Verfahren für Wolkenbewegungen mit annähernd reiner Translation (Abbildungen 16 und 17) zuverlässig. Abbildung 16 zeigt die Anwendung auf Bilder mit sporadischer Bewölkung, deren Bewegung klar erkennbar ist. In diesem Fall liefert das Verfahren ein Ergebnis, das der grob erkennbaren Wolkenbewegung entspricht. In Abbildung 17 ist eine Bildsequenz mit vollständig geschlossener Wolkendecke gezeigt. Ähnlich der Situation in Abbildung 12 wird auch hier die Bewegung mit einem vergleichsweise geringen RMSE von 0,0505 bestimmt und entspricht ebenfalls der grob erkennbaren Wolkenbewegung.

In Abbildung 18 sind Wolken unterschiedlicher Höhe und Bewegungsrichtung abgebildet. Hier registriert das Verfahren die Bewegung der niedrigeren Schicht, da der Kontrast der niedrigeren, helleren Wolken zum dunklen Himmel deutlicher ist. Trotzdem ist der nordöstliche Wind in der höheren Wolkenschicht in der RMSE-Verschiebungsmatrix zu sehen. Die Verschiebung der höheren Wolkenschicht kann etwa als 20 Zeilen abwärts und 20 Spalten nach rechts abgeschätzt werden. Bei dieser Verschiebung ist eine leichte Anomalie in der Verschiebungsmatrix erkennbar, allerdings kein lokales Minimum, da die höheren Wolken deutlich transparenter als die niedrigen Wolken sind.

Das Verfahren liefert nicht in allen Situationen die gewünschten Ergebnisse. Bei Niederschlag beispielsweise ist die Kuppel der Kamera mit Regentropfen bedeckt. Perlen die

Regentropfen nicht ab, enthalten die Kamerabilder ein statisches Muster der Tropfenumrisse. Dieses statische Muster erzeugt eine hohe Ähnlichkeit zweier aufeinanderfolgender Bilder ohne jegliche Verschiebung. Aus diesem Grund wird in Abbildung 19 Windstille diagnostiziert, obwohl eine Bewegung der Wolken erkennbar ist. Tatsächlich existiert ein weiteres, allerdings schwächeres Minimum in der RMSE-Verschiebungsmatrix bei einer Verschiebung von etwa 5 Zeilen aufwärts und 10 Spalten nach links, was der gesuchten Wolkenbewegung zuzuordnen ist. Durch die hier verwendete Methode, die Verschiebung maximaler Ähnlichkeit anhand des *absoluten* Minimums zu bestimmen, wird dieses lokale Minimum aber nicht registriert.

Ein realer Fall ähnlich der idealisierten Bildsequenz mit leichter Wolkenauflösung in Abbildung 13 ist in Abbildung 20 gezeigt. Zum einen misst das Ceilometer hier offenbar aufgrund des Abstandes zum Kamerastandort eine für diese Wolkenart unwahrscheinliche Wolkenhöhe von 6300 Metern, zum anderen löst die abgebildete Wolke sich zwischen den Bildsequenzen beinahe vollständig auf. Die Bewegung der Wolke kann etwa als nordwärts betrachtet werden, aufgrund der Auflösung bestimmt das Verfahren aber eine südwärts gerichtete Wolkenbewegung.

Fremdkörper wie etwa Möwen in Abbildung 21 können die Qualität der berechneten Ergebnisse ebenfalls verringern. Nicht nur beeinflusst die auf der Kamera stehende Möwe den Weißabgleich der Kamera, wodurch hier ein Großteil des Bildes in den Helligkeitswertbereich der Sonne gerät, sondern sie verändert ebenfalls ihre Position. Da so ein überwiegender Teil des Himmels verdeckt wird, ist es nicht möglich, mit dem Verfahren die Windgeschwindigkeit korrekt zu bestimmen. Das könnte hier auch der auffallend hohe Minimalwert des RMSE von 0,276 bestätigen.

Die Implementation des Verfahrens wurde hier in der Statistik-Programmiersprache R unter Verteilung der Rechenlast auf alle verfügbaren Rechenkerne umgesetzt. So beträgt die Rechendauer auf einem 3,0 GHz-Vierkernprozessor für das Bestimmen des Windvektors aus zwei graustufigen Kamerabildern mit einer Bildbreite von 800 px etwa 3 Sekunden. Dabei ist das Einlesen der Daten zur Wolkenhöhe, das Einlesen der Bilder, die Aufbereitung der Bilder, die Entfernung des Fischaugeneffekts auf einem 100 Bildpunkte breiten Gitter, die Berechnung der RMSE-Verschiebungsmatrix daraus und die Ableitung des Windes aus der Position des Minimums inbegriffen. Im Vergleich dazu benötigt ein System mit einem 700 MHz-Einkernprozessor mit etwa 3 Minuten deutlich länger. Zur minütlichen, operativen Windmessung in Wolkenhöhe genügt eine solche leistungsschwache Konfiguration also nicht.

Abbildung 16: Anwendung des Verfahrens auf eine Bildsequenz am 06.05.2015 um 15:20 MEZ. Die Bewölkung auf den Bildern ist lückenhaft. Das Verfahren bestimmt eine Windgeschwindigkeit von $16,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ aus südwestlicher Richtung.

Abbildung 17: Anwendung des Verfahrens auf eine Bildsequenz am 04.05.2015 um 11:54 MEZ. Die Wolkendecke auf den Bildern ist vollständig geschlossen. Das Verfahren bestimmt eine Windgeschwindigkeit von $9,3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ aus westsüdwestlicher Richtung.

Abbildung 18: Anwendung des Verfahrens auf eine Bildsequenz am 05.04.2015 um 11:50 MEZ. Auf den Bildern sind zwei Wolkenschichten unterschiedlicher Bewegungsrichtung zu erkennen. Das Verfahren liefert eine Windgeschwindigkeit von $3,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ aus nördlicher Richtung.

Abbildung 19: Anwendung des Verfahrens auf eine Bildsequenz am 26.04.2015 um 12:30 MEZ. Die Kamerabilder sind zu einem großen Teil von Regentropfen geprägt. Das Verfahren liefert eine Windgeschwindigkeit von $0 \frac{m}{s}$.

Abbildung 20: Anwendung des Verfahrens auf eine Bildsequenz am 05.04.2015 um 12:36 MEZ. Zwischen den Kamerabildern findet Wolkenauflösung bei leichtem Südwind statt. Das Verfahren bestimmt eine Windgeschwindigkeit von $4,1 \frac{m}{s}$ aus nördlicher Richtung.

Abbildung 21: Anwendung des Verfahrens auf eine Bildsequenz am 26.04.2015 um 18:43 MEZ. Im Bild sind zwei Möwen zu erkennen. Die Möwen verändern auf den Bildern ihre Position und verdecken einen Großteil des Himmels. Das Verfahren bestimmt eine Windgeschwindigkeit von $3,1 \frac{m}{s}$ aus nordwestlicher Richtung.

4.3 Tageszeitreihen

Ermittelt man für alle verwertbaren Paare sequenzieller Kamerabilder eines Tages den Windvektor, erhält man eine Tageszeitreihe des Windes. Nicht verwertbar sind beispielsweise Nachtbilder, auf denen aufgrund von Dunkelheit keine Wolken erkennbar sind und Kamerabilder, für die keine Wolkenhöhe aus dem Ceilometer bestimmt werden kann. Es werden hier exemplarisch fünf Tageszeitreihen vorgestellt (Abbildungen 22 bis 26). Ein Großteil der in dieser Arbeit gezeigten Kamerabilder wurde während dieser Tage aufgenommen. Die Parameter des Verfahrens wie entzerrter Blickwinkel und Größe des entzerrten Bildes wurden teilweise leicht variiert. Zum Vergleich und Einordnen der erlangten Ergebnisse wird ebenfalls der in 280 Metern Höhe am Wettermast Hamburg von einem Ultraschallanemometer gemessene Wind gezeigt.

Grundsätzlich lässt sich zu diesen Ergebnissen aus dem Verfahren sagen, dass der in Wolkenhöhe bestimmte Wind vor allem bei Wolkenhöhen bis etwa 2000 Metern der Windgeschwindigkeit in 280 Metern Höhe sowohl in Richtung als auch Geschwindigkeit zeitweise sehr ähnlich ist. Dies ist vor allem in den Abbildungen 22, 23 und 24 zu sehen.

Wie bereits erläutert, ist das Auftreten von Niederschlag für das Verfahren problematisch. Gut erkennbar ist der Einfluss von Regen in Abbildung 25 und 26. Hier beginnt die Windrichtung deutlich zu streuen, sobald ein Niederschlagsereignis eintritt. Oft wird auch Windstille diagnostiziert, was anhand der Windgeschwindigkeit am Wettermast als unwahrscheinlich eingestuft werden kann. Die Regentropfen verbleiben auch nach einem Niederschlagsereignis noch eine gewisse Zeit auf der Kamera, daher sind die Ergebnisse weiterhin bis zu ihrem Verdunsten beeinflusst.

Ähnliche Effekte streuender Windgeschwindigkeit und -richtung können in Situationen mit sehr variabler Wolkenbasishöhe beobachtet werden (Abbildungen 23 und 26 ab etwa 16:00 MEZ). In Abbildung 26 ist eine auffällige Winddrehung gegen 12:00 MEZ zu sehen. Zu dieser Zeit ändert sich auch die vom Ceilometer gemessene Wolkenbasishöhe schlagartig. Offensichtlich handelt es sich hierbei um zwei Wolkenschichten unterschiedlicher Bewegungsrichtung, wobei die höhere Schicht zunächst von der unteren verdeckt wurde.

Dass teilweise sehr hohe Windgeschwindigkeiten ermittelt werden, liegt zum einen an der Kombination aus hoher Wolkenbasishöhe und kaum erkennbarer Wolkenbewegung wie idealisiert in in Abbildung 15 dargestellt. Denn wird bei einer hohen Wolkenhöhe eine maximale Ähnlichkeit unter einer extremen Verschiebung gefunden, sind die ermittelten Windgeschwindigkeiten sehr hoch. Zum anderen können wie in Abbildung 21 Fremdkörper wie etwa Vögel die Ergebnisse beeinflussen. Dabei muss der RMSE nicht auffallend groß sein. Dass der RMSE nicht unbedingt ein Maß für die Korrektheit der Ergebnisse ist, ist gut in Abbildung 25 zu erkennen. In beinahe allen Fällen, bei denen aufgrund des Niederschlags Windstille diagnostiziert wurde, bleibt der RMSE trotzdem unterhalb etwa 0,05, was deutlich unterhalb von Werten des RMSE bei offensichtlich realistischen Ergebnissen liegt. Eine Kombination aus zeitlicher Varianz der Wolkenhöhe, dem minimalen RMSE und dem zeitlichen Abstand zum letzten Niederschlagsereignis könnte ein robusteres Qualitätsmaß sein.

Auffällig ist auch die teilweise periodische Entwicklung des minimalen RMSE. Dies könnte eventuell einen Hinweis auf die Zeitskala typischer Bewölkungsänderung geben.

Abbildung 22: Auswertung der Windgeschwindigkeit in Wolkenhöhe aus Kamerabildern vom 13.04.2015 und Vergleich mit Winddaten der höchsten Messplattform vom Wettermast Hamburg. Die Kamerabilder wurden in einem Blickfeld von 120° auf ein 70 px breites, quadratisches Gitter entzerrt. Der zeitliche Abstand zweier Kamerabilder beträgt 60 Sekunden.

Abbildung 23: Auswertung der Windgeschwindigkeit in Wolkenhöhe aus Kamerabildern vom 06.05.2015 und Vergleich mit Winddaten der höchsten Messplattform vom Wettermast Hamburg. Die Kamerabilder wurden in einem Blickfeld von 110° auf ein 100px breites, quadratisches Gitter entzerrt. Der zeitliche Abstand zweier Kamerabilder beträgt 60 Sekunden. Vertikale Linien markieren das Auftreten von Niederschlag, gemessen vom Infrarotsensor.

Abbildung 24: Auswertung der Windgeschwindigkeit in Wolkenhöhe aus Kamerabildern vom 05.04.2015 und Vergleich mit Winddaten der höchsten Messplattform vom Wettermast Hamburg. Die Kamerabilder wurden in einem Blickfeld von 110° auf ein 100 px breites, quadratisches Gitter entzerrt. Der zeitliche Abstand zweier Kamerabilder beträgt 60 Sekunden.

Abbildung 25: Auswertung der Windgeschwindigkeit in Wolkenhöhe aus Kamerabildern vom 26.04.2015 und Vergleich mit Winddaten der höchsten Messplattform vom Wettermast Hamburg. Die Kamerabilder wurden in einem Blickfeld von 120° auf ein 100px breites, quadratisches Gitter entzerrt. Der zeitliche Abstand zweier Kamerabilder beträgt 60 Sekunden. Vertikale Linien markieren das Auftreten von Niederschlag, gemessen vom Infrarotsensor.

Abbildung 26: Auswertung der Windgeschwindigkeit in Wolkenhöhe aus Kamerabildern vom 27.04.2015 und Vergleich mit Winddaten der höchsten Messplattform vom Wettermast Hamburg. Die Kamerabilder wurden in einem Blickfeld von 110° auf ein 100px breites, quadratisches Gitter entzerrt. Der zeitliche Abstand zweier Kamerabilder beträgt 60 Sekunden. Vertikale Linien markieren das Auftreten von Niederschlag, gemessen vom Infrarotsensor.

5 Fazit

5.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit und -richtung aus Bildsequenzen der Wolkenkamera am Wettermast Hamburg vorgestellt. Bei dem Verfahren wurden zunächst störende Bildelemente wie feste Hindernisse und die Sonne aus den Kamerabildern entfernt, sowie der verzerrende Fischaugeneffekt des Kameraobjektivs rückgängig gemacht. In Kombination mit der Wolkenhöhe aus einem Ceilometer war es möglich, dem entzerrten Bild ein Koordinatensystem hinzuzufügen, das jedem Bildpunkt eine Entfernung zur optischen Achse zuweist. Zur Bestimmung des Windvektors in Wolkenhöhe wurden dann zwei aufeinander folgende, entzerrte Kamerabilder gegeneinander verschoben und ermittelt, unter welcher Verschiebung sich die Bilder am ähnlichsten waren. Als Ähnlichkeitsmaß fand die mittlere quadratische Abweichung der Grauwerte im Schnitt beider Bilder Anwendung. Schließlich wurde aus der so bestimmten, zur Verschiebung erforderlichen Anzahl Zeilen und Spalten der horizontale Windvektor in Wolkenhöhe abgeleitet.

Das Verfahren wurde anhand idealisierter Wolkenbilder konzeptionell überprüft und auf aufgenommene Kamerabilder angewendet. Es wurden mit diesem Verfahren ermittelte Tageszeitreihen des Windes vorgestellt und mit Windmessungen in der höchsten Höhe des Wettermasts Hamburg verglichen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die erzielten Ergebnisse bei Regen deutlich an Qualität verlieren, sowie in Situationen mit mehreren durchbrochenen Wolkenschichten oder sehr sporadischer Bewölkung. Außerdem zeigte sich, dass die Ergebnisgüte von den verwendeten Parametern des Verfahrens wie entzerrtem Blickwinkel und Dimensionen des entzerrten Bildes abhängt. Trotzdem liefert das Verfahren aber eine robuste Grundlage für die Abschätzung des horizontalen Windes in Wolkenhöhe.

5.2 Ausblick

Um die mit dem Verfahren erzeugten Ergebnisse zu verbessern, ist es nötig, die Kamerabilder besser vorzubereiten. Störende Effekte wie Sonnenlichtreflexionen, Dreck und Regentropfen und vor allem Fremdkörper wie beispielsweise Vögel können eventuell mit einem Farberkennungsalgorithmus beseitigt werden.

Außerdem sollte die Entfernung des Fischaugeneffekts besser auf die Kamera abgestimmt werden. Hier wurde eine ideale äquidistante Fischaugenprojektion als Näherung für die tatsächlich von der Kamera verwendeten Projektion verwendet. Zur Bestimmung der korrekten Projektion kann etwa eine präparierte Halbkugel mit markierten Linien gleichen Winkels zur optischen Achse auf der Kamera montiert und deren Position auf den Kamerabildern ausgewertet werden. Dadurch wird die Genauigkeit der entzerrten Kamerabilder verbessert, was einen direkten Einfluss auf den berechneten Windvektor hat.

Möglich ist auch eine Miteinbeziehung der blickwinkelabhängigen Helligkeit. Die Bildmitte erscheint vor allem bei Kamerabildern mit einem großen Anteil an sichtbarem Himmel dunkler als der Bildrand. Dies bewirkt bei dem hier verwendeten Verfahren, was Ähnlichkeiten aufgrund von Helligkeitswerten berechnet, einen systematischen Fehler. Um dies auszugleichen, könnte aus wolkenlosen Kamerabildern ein blickwinkelabhängiges Helligkeitsprofil erstellt werden, was dann korrigierend auf die Kamerabilder angewendet wird.

Eine weitere Möglichkeit, die Ergebnisse zu verbessern, liegt in der Verfeinerung des Bestimmens der Verschiebung der maximalen Ähnlichkeit in der RMSE-Verschiebungsmatrix. Hier wurde ein Kompromiss aus absolutem und lokalem Extremum gemacht. Eventuell wird die Zahl der Fehlinterpretationen verringert, wenn zunächst geprüft wird, ob es sich bei einem gefundenen Extremum tatsächlich um ein lokales handelt. Ist dies nicht der Fall, könnte der nächste, geringere Extremwert überprüft werden, bis ein lokales Extremum gefunden ist.

Um die Rechendauer zu verkürzen, bietet es sich an, das Verfahren in einer kompilierten Programmiersprache wie etwa FORTRAN oder C++ umzusetzen. Dies ist speziell für die Anwendung in Systemen mit eingeschränkter Rechenleistung erforderlich. Durch Optimierung des Extremwertproblems kann auf die Berechnung bestimmter Teile der RMSE-Verschiebungsmatrix verzichtet werden. Ein Ansatz dazu wäre beispielsweise die Minimierung über das Simplex-Verfahren nach Nelder und Mead (1965).

Zur Überprüfung könnten die Ergebnisse mit dem in-situ gemessenen Wind aus Radiosondenaufstiegen oder dem Flugverkehr verglichen werden. Auch der Vergleich mit Modelldaten etwa aus dem amerikanischen GFS-Modell ist möglich.

Ein Ansatz, mit diesem Verfahren Informationen zu dem Wind in unterschiedlichen Höhen zu erhalten, wäre zunächst das Separieren verschiedener, in den Bildern erkennbarer Wolken-schichten beispielsweise über ihre Farbe, Transparenz oder Kantenschärfe. Detektiert das Ceilometer deren unterschiedliche Höhen, könnte das Verfahren einzeln auf jede Wolken-schicht angewendet werden.

Literaturverzeichnis

- Abraham, S. und Förstner, W. (2005). Fish-eye-stereo calibration and epipolar rectification, *{ISPRS} Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* **59**, 278–288.
- Bronstein, I. N., Hromkovic, J., Luderer, B., Schwarz, H.-R., Blath, J., Schied, A., Dempe, S., Wanka, G., Gottwald, S. und Zeidler, E. u. a. (2012). *Taschenbuch der Mathematik*, Ed. 1, Springer-Verlag.
- Brümmer, B., Lange, I. und Konow, H. (2012). Atmospheric boundary layer measurements at the 280 m high hamburg weather mast 1995–2011: mean annual and diurnal cycles, *Meteorologische Zeitschrift* **21**, 319–335.
- Kalisch, J. und Macke, A. (2008). Estimation of the total cloud cover with high temporal resolution and parametrization of short-term fluctuations of sea surface insolation, *Meteorologische Zeitschrift* **17**, 603–611.
- Kannala, J. und Brandt, S. S. (2006). A generic camera model and calibration method for conventional, wide-angle, and fish-eye lenses, *Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on* **28**, 1335–1340.
- Kishtawal, C., Deb, S., Pal, P. und Joshi, P. (2009). Estimation of atmospheric motion vectors from Kalpana-1 imagers, *Journal of Applied Meteorology and Climatology* **48**(11), 2410–2421.
- Lange, I. (2014). (Wolken-) Kamera VIVOTEK FE8174V, Technische Dokumentation.
- Menzel, W. P. (2001). Cloud tracking with satellite imagery: From the pioneering work of Ted Fujita to the present, *Bulletin of the American Meteorological Society* **82**(1), 33–47.
- Nelder, J. A. und Mead, R. (1965). A simplex method for function minimization, *The computer journal* **7**(4), 308–313.
- R Core Team (2013). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Schmetz, J., Holmlund, K., Hoffman, J., Strauss, B., Mason, B., Gaertner, V., Koch, A. und Van De Berg, L. (1993). Operational cloud-motion winds from Meteosat infrared images, *Journal of applied meteorology* **32**(7), 1206–1225.
- Wallace, J. M. und Hobbs, P. V. (2006). *Atmospheric science: an introductory survey*, Ed. 92, Academic press.
- Wilhelm, P., Thomas, P., Monier, E., Timmermann, R., Dellnitz, M., Werner, F. und Rückert, U. (2010). An integrated monitoring and analysis system for performance data of indoor sport activities, *The 10th Australasian Conference on Mathematics and Computers in Sport*.
- Yamashita, M., Yoshimura, M. und Nakashizuka, T. (2004). Cloud cover estimation using multitemporal hemisphere imageries, *Proc. XXth Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS04)*, S. 818–821.

Danksagung

Ich danke Prof. Dr. Felix Ament für die konstruktiven Verbesserungsvorschläge zum wissenschaftlichen Schreiben, Dr. Heike Konow und besonders Ingo Lange für die freundliche, hilfsbereite und humorvolle Unterstützung bei der Ideenausarbeitung. Die wöchentlichen Treffen zur Wettermastbesprechung waren stets aufschlussreich und bereichernd.

Dem Meteorologischen Institut der Universität Hamburg danke ich für die freundliche Bereitstellung der Daten und Kamerabilder.

Ich danke außerdem dem R Core Team (2013) für die Entwicklung und Bereitstellung der freien Statistik- und Datenanalysesoftware R, mit dem sämtliche Auswertungen und Berechnungen in dieser Arbeit durchgeführt wurden.

Eidesstattliche Versicherung

Ich versichere an Eides statt, die vorliegende Arbeit selbstständig und lediglich unter Benutzung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst zu haben. Insbesondere wurden keine im Literaturverzeichnis nicht benannten Internet-Quellen verwendet.

Ich versichere weiterhin, dass die vorliegende Arbeit noch nicht im Rahmen eines anderen Prüfungsverfahrens eingereicht wurde.

Die eingereichte Fassung entspricht der auf dem elektronischen Speichermedium.

Ich stimme einer Veröffentlichung dieser Arbeit zu.

(Yann Büchau)

Aumühle, den 1. November 2015